

ЎРТА ОСИЁ ХОНЛИКЛАРИНИНГ СУВ САВДО ЙЎЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.

ТИҚХММИ МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти
Ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият кафедраси
доценти **Сафаров Т.Т.**

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиё хонликларининг ўзаро савдо алоқаларида сув йўллари аҳамияти, ҳолати, юк ташиши, қайиқ тайёрлаш ҳамда Россия империяси босқини натижасида содир бўлган ўзгаришлар ҳақида фикр мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: савдо-сотик, сув савдо йўли, савдогар, маҳсулот, қайиқ ясовчи уста, пристан.

XIX асрнинг ўрталарига келиб савдо-сотикда курукликдаги карвон йўллари билан бир қаторда сув йўллари аҳамияти ошиб борган. Ўрта Осиёнинг сув йўллари Каспий денгизнинг айрим бўғоз ва қўлтиқлари, Орол денгизига қуйиладиган Амударё ва Сирдарёдан иборат эди.

Ўрта Осиёнинг ички савдо йўлларида Амударё ўзига хос мавқега эга бўлиб, у орқали Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги ўртасида ўзаро савдо-сотик амалга оширилиб, Россиядан келтирилган товарларнинг бир қисми шу дарё орқали Бухоро ва Афғонистонга етказилган.

Бухоро амирлиги билан Хива хонлиги ўртасидаги савдода сув йўли асосий йўл бўлганлиги боис, бу ерда Амударё бўйлаб кема ва қайиқларда юк ташилган. Амударё бўйлаб юк ортилган қайиқлар йўналиши Қўнғирот-Чоржўй, Термиз шаҳарларини туташтирган. XX аср бошларида Бухоро амирлиги билан Хива хонлиги ўртасидаги савдода 420 та Хива қайиқлари,

80 та Бухоро қайиқлари ҳаракат қилган ва уларда ўртача йилига 500.000 пудга яқин юклар ташилган[1].

Амударё бўйлаб юк ташиш имконияти чекланган бўлиб, кўпроқ хиваликларнинг юклари дарё йўли орқали ташилган. Қайиқларнинг юк кўтариш қуввати 3 минг пудгача эди. Қайиқларнинг унчалик катта бўлмаган қисми бухороликларга тегишли бўлиб, бу қайиқлар Чоржўйдан юқорироқда, Амударё бўйлаб ҳаракатланган. Панж дарёси бўйлаб Файзобод қалъаси хароба-сигача юклар қайиқларда ташилган. Хиваликлар эса дарёнинг қуйи оқими бўйлаб сузганлар. Сарой қишлоғидан юқорига Панж йўналишида қайиқлар суза олмаган. Дарёда ҳосил бўлган остоналар* қайиқларнинг сузишига тўсқинлик қилган. Шунинг учун ҳам Саройдан то Боғораккача бўлган масофада юклар гупсарлар орқали ташилган. «Гупсар» дегани – ҳаво билан шиширилган терилардан 8-20 таси бир хомага боғланадиган ва сув сатҳига тўшаб кўйиладиган (амат) сувда сузувчи мослама бўлиб, 3-4 кишининг оғирлиги билан ҳисоблаганда 30-40 пуд (480-640 кг) юкни ташиши мумкин эди[2].

Қўнғиротдан то Питнакгача Хива хонлиги аҳолисига тегишли бўлган икки мингга яқин қайиқлар Амударёда сузган[3].

Амударёда юк ташиш имконияти маълум даражада чекланган бўлиб, унда ҳаракат қилувчи қайиқлар белгилаб қўйилган пристанларга (бекатларга) эга эмасди. Қайиқларнинг дарё бўйлаб қатновини махсус қайд этилмаган. Одатда юк ташувчи қайиқлар уч гуруҳга бўлинган: 1) катта қайиқлар -2 минг пуддан 5 минг пудгача юк ташийдиган (32 тоннадан 80 тоннагача); 2) ўрта қайиқлар-200 пуддан 1 минг пудгача (3 тоннадан 16 тоннагача); 3) кичик қайиқлар -200 пудгача юк ташийдиган қайиқлар (3 тонна-200кг.гача)[4].

Амударё бўйлаб ҳаракат қилувчи қайиқларнинг кўпчилиги Хива хонлигига тегишли бўлиб, улар дарёнинг бутун оқими бўйлаб ҳаракатланган. Хиваликлар одатда Чоржўйгача юкларни қайиқларда олиб келишган, бу ердан

юкларнинг бир қисми туширилиб, Чоржўй-Қорақўл-Бухоро йўналишида Бухорога етказилган.

Савдогарларда моддий имкониятига қараб битта ёхуд иккитадан қайик ва кема бўларди. Хива хонлигидан карвонларнинг дарё бўйлаб Бухорога бориши учун Хонқада дарёни кесиб ўтадиган асосий йўл бўлган. Янги Урганч, Гурлан шаҳарларининг қаршисида Юмур шаҳрининг пастроғидаги Қипчоқ, Хўжайли, Қўнғирот шаҳарлари яқинидан кемалар нариги соҳилга юк олиб ўтган[5]. Амударё бўйлаб қайикларнинг юк ташиши учун йилнинг ҳамма вақти ҳам қулай бўлавермаган. Энг ноқулай пайт кузнинг иккинчи ярми ва киш, яъни ноябрь, декабрь, январь ва февраль ойлари ҳисобланган. Ана шу ойлarda дарёнинг суви камайган, дарёнинг ўзанларида саёзликлар, қумликлар пайдо бўлиб сузишни қийинлаштирган, иккинчи томондан, кучли шамоллар ҳам сузишга халақит берган. Сув йўли орқали савдо-сотик ривожини қайиқсозлик соҳасига ҳам ўзининг таъсирини ўтказган.

Манбаларда Бухоро амирлигининг Керки, Келиф ва Шеробод бекликларида қайиқ ясовчи усталар бўлганлиги қайд этилган[6].

Хоразмда эса ўзбек уруғига мансуб Қарамаз уруғи вакиллари қайиқ ясаш билан машғул бўлишган ва битта қайиқни ясаш учун 6-7 хунарманд бирга меҳнат қиларди. Одатда қайиқлар тол дарахтидан ясалар, битта қайиқ ясаш учун эса 80-85 дона тол ишлатилган. Қайиқ ясаш учун хондан расмий рухсат олиш шарт эмасди, асосан буюртмачининг хоҳишига кўра қайиқлар ясалган. Қурилган кеманинг катталиги ҳар хил бўлиб, узунлиги 10 саржинга борадиган кеманинг эни 2,5 газ, баландлиги 1,5 газни ташкил этган. Узунлиги 12 саржин ва ундан ҳам ортиқ бўлган, 700 пудгача юк кўтара оладиган кемалар ҳам мавжуд эди. Бундай кемалар билан устига юк ортилган 10 та туя ёки 100 кишини бир йўла ташиш мумкин бўлган. Кемалар бир газ чамасида сувга ботиб турган[7] ва ҳаракат қилган. Архив манбаларида кемасоз усталарга тўланадиган хизмат ҳақлари билан боғлиқ маълумотлар келтирилади.

Хоразмда катта қайиқ ясаш учун усталарга 45 рубл, ўртача қайиқ ясаш учун 27-30 рубл, кичик қайиқ ясаш учун эса 10-12 рубл миқдорида маош тўланган. Умумий ҳисобда катта қайиқнинг қиймати -225 рублни, ўртача қайиқ 150 рублни, кичик қайиқ 60 рублни ташкил қилган[8].

Одатда қайиқлар юк ташиш қувватига қараб ўзининг ташқи кўриниши ва тузилишига эга бўлган. Катта қайиқларнинг ўлчами: узунасига 60 футдан 80 футгача, энига 10 футдан 13 футгача, бортининг баландлиги 3 футдан 3,5 футгача, катта қайиқнинг вазни 300 - 400 пудни (4800 кг дан 6400 кг гача) ташкил этган. Бухоролик савдогарларнинг ўрта қайиқлари ўлчами: узунасига 40 футдан 60 футгача, энига 7 футдан 10 футгача, бортининг баландлиги 3 футгача. Шунингдек қайиқлар турли хил ўлчамга эга эди[9].

Йилдан йилга Амударё бўйлаб ҳаракат қилувчи, юк ташувчи қайиқлар сони кўпайиб борган, уларнинг бошқарилиши мураккаблашиб, юк ташиш қуввати ҳам ортди. XIX асрнинг охирларига келиб Амударё бўйлаб ҳаракат қиладиган қайиқларнинг йиллик умумий юк ташиш ҳажми 500 минг пудгача бўлган.

Хоразм-Бухоро савдосида асосий сув йўли Амударё қайиқчилиги билан боғлиқ бўлиб, бу йўл Россия-Бухоро ва Россия-Афғонистон ўртасидаги савдо муносабатларида жуда муҳим аҳамият касб этган. Амударё Хива хонлиги бўйлаб, аввал шимолий ғарб томонга, сўнгра Ҳузий шаҳри ёнидан шимолга бурилиб, Қўнғирот шаҳри олдидан шимолий шарққа қараб оққан. Дарё суви соатига 6 версть тезлик билан оқиб, тошқин пайтларида бу тезлик янада ошган. Дарё оқими бўйлаб елкансиз ва эшкаксиз сузиб ўтаётган қайиқ билан баробар кетиш учун қирғоқ бўйлаб отда бориш лозим бўлган.

Бухоро амирлигига тегишли бўлган қайиқларда Амударё бўйлаб сузилганда қуйидаги йўналишда ҳаракат қилинган:

Сарой қишлоғидан Термизгача -214 версть;

Термиздан Керкигача -200 версть;

Керкидан Чоржўйгача – 200 версть. Демак, Сарой қишлоғидан то Чоржўйгача қайиқларда молларни ташиб келтириш учун 614 версть сув йўлини босиб ўтиши керак бўлган. Ёз ойларида Хоразмдан кемаларда Термизга сузиб келиниб бу ердан ғалла олиб кетилган. Бу учун сув оқими бўйлаб кемаларда 10 кун сузишга тўғри келган[10].

Хива хонлигида кемачилик ва қайиқчилик XIX асрнинг иккинчи ярмида ривожланиб, улар фақат Шовот ва Полвон каби каналлардагина қатнамасдан, Амударё бўйлаб Бухорога ва Орол денгизи бўйлаб Сирдарёнинг қуйилиш жойигача борган. Юк ташувчи кемалар Хивадан чиқиб Амударёнинг қуйилиш жойидан Орол денгизига тушган ва денгизнинг шарқий соҳили бўйлаб сузиб, Сирдарёнинг қуйилиши жойига ғалла ва бошқа молларни олиб борган[11].

XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиёда Россия империяси ҳукмронлиги ўрнатилгач, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, энг аввало саноат учун муҳим хом ашё бўлган пахтага эҳтиёжнинг ортиши туфайли Ўрта Осиёда савдо йўллари таъмирлашга ва кенгайтиришга эътибор кучайган. Энг аввало, азалдан мавжуд бўлган қуруқлик ва сув йўлларида имкони борича кўпроқ фойдаланишга ҳаракат қилинган. Муҳими шундаки, сув йўлларида талончилик қуруқлик йўлларига нисбатан камроқ эди. Иккинчи томондан, карвон йўлига қараганда, сув йўли билан олиб келинган моллар нисбатан арзонроқ бўлган. Шу нуқтаи назардан, Россия Ўрта Осиёни эгаллаб олганидан кейинги дастлабки йилларда сув йўлларига кўпроқ эътибор бера бошлаган. Чунки ҳали темир йўллар қурилмаган бир шароитда, ҳарбий-стратегик мақсадларни амалга ошириш учун, биринчи навбатда кўп сонли қўшинни силжитиш ва уни эҳтиёжини таъминлаш билан етарли даражада шуғулланиш учун сув йўлларида имкони борича унумлироқ фойдаланиш зарур эди.

1873 йил 12 августда Россия ва Хива хонлиги ўртасида тузилган ва имзоланган шартноманинг 5,6,7-пунктларига асосан «Рус пароходларига ва бошқа сузувчи кемаларига, улар хоҳ давлатга қарашли бўлсин,хоҳ хусусий

бўлсин, Амударёда эркин сузиб юриш ҳуқуқи берилади», «Амударёнинг чап қирғоғи бўйлаб, қаерларда қулай имконият мавжуд бўлса, руслар ўз пристанларини қуриши мумкин», «бу пристанлардан ташқари, рус фуқаролари Амударёнинг чап соҳили бўйлаб ўз омборхоналарини, факторияларини барпо этишлари мумкин эди»[12].

1873 йил 24 сентябрдаги Россия билан Бухоро амирлиги ўртасидаги тузилган шартноманинг 3,4-пунктларига мувофиқ, «Амударёнинг Бухоро амирлигига қарашли бўлган қисмида Бухоро кемалари билан бир қаторда, русларнинг давлат ёки хусусий кемаларига бемалол сузиб юришга эркин ҳуқуқ берилади», «дарёнинг қулай жойларида русларга ўз пристан ва омборхоналарини қуришга рухсат берилади»[13].

Юқорида келтирилган манбаларга таянган ҳолда таъкидлаш жоизки, Россия империяси ўзининг катта стратегик мақсадларини амалга ошириш учун, Ўрта Осиёнинг янада ичкарисига кириб бориш мақсадида, Афғонистон ва Ҳиндистон бозорини забт этиш учун Амударёдан фойдаланишга зўр бериб ҳаракат қилган.

Адабиётлар

1. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. – СПб.: В.Березовский, 1911. – С.212-213.
2. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. – С.212.
3. ЎзР МДА И-1 фонд, 22-рўйхат, 832-иш, 17-варақ.
4. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. – С.212.
5. Зиёев Ҳ. Ўрта Осиё ва Волга бўйлари. – Б.215.
6. Зиёев Ҳ. Ўрта Осиё ва Волга бўйлари. – Б.215.
7. ЎзР МДА И-1 фонд, 22-рўйхат, 832-иш, 17- варақ.
8. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.– С.212.
9. Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2005. – С.250.

10. Зиёев Ҳ. Ўрта Осиё ва Волга бўйлари.– Б.214.
11. Ramazonov, J. J. (2021). The role of self-governance in providing personal perfection. *Scientific progress*, 2(2), 1075-1078.
12. Ramazonov, J. (2021). Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. *Центр Научных Публикаций (buxdu. uz)*, 7(7).
13. Рамазонов, Ж. Ж. (2021). Ўзини ўзи идора қилиш ижтимоий-психологик феномен сифатида. *Scientific progress*, 2(4), 306-314.
14. Джалолович, Р. Ж. (2021). Ўзини ўзи идора қилиш ижтимоий психологик муаммо сифатида. Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали, 1(4), 51–57. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/169>
15. Ramazonov Jahongir Jalolovich. (2021). Reflexive mechanism - as the main form of controlling students' psychological conditions. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(03), 34–36. Retrieved from <https://ejedl.academiascience.org/index.php/ejedl/article/view/16>
16. Ramazonov J.J. Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3(02), 379-382, 2021.
17. Safarov, T. (2021). A General Description Of The Trade Routes And Relations Of The Central Asian Khanates With Neighboring Countries. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(12), 9-15.
18. Safarov, T. (2021). A General Description Of The Trade Routes And Relations Of The Central Asian Khanates With Neighboring Countries. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(12), 9-15.

19. Safarov, T. (2021). A General Description Of The Trade Routes And Relations Of The Central Asian Khanates With Neighboring Countries. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(12), 9-15.